

IV Conferencia Científica y Práctica Internacional "RELACIONES INTERNACIONALES DIGITALES 2025: personas en el enfoque del desarrollo digital"

Subconferencia "Inteligencia Artificial en la Comunicación Estratégica de los Países BRICS: oportunidades, riesgos, perspectivas"

Moscú, 19 de diciembre de 2025

Lugar: Salón de Asambleas, Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia

Idioma de trabajo: Inglés

Ceremonia de apertura

Observaciones introductorias por el Prof. Evgeny PASHENTSEV, Investigador Jefe del Instituto de Estudios Internacionales Contemporáneos, Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia; Investigador Jefe de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia, Moscú y San Petersburgo), Presidente del Comité del Programa de la Conferencia.

En sus palabras introductorias, el profesor Evgeny Pashentsev destacó el interés internacional por este tema, dando la bienvenida a la participación de investigadores de nueve países y subrayó que esta es la primera conferencia internacional en Rusia y en el mundo dedicada al papel de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica de los BRICS. Según él, las tecnologías de IA pueden facilitar la sincronización de palabras, imágenes y acciones, acelerando así el desarrollo socioeconómico de los países BRICS. El profesor Pashentsev citó ejemplos concretos de esta sincronización con las prácticas sociales de los países miembros de los BRICS. En conclusión, agradeció a la Fundación Rusa de Ciencia por apoyar un proyecto de investigación sobre comunicación estratégica de los BRICS, que permitió a dos ponentes presentar sus resultados en esta conferencia, y a la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso por proporcionar el espacio.

Discurso de bienvenida

Prof. Oleg G. KARPOVICH, Doctor en Derecho, Doctor en Ciencias Políticas, Vicerrector Interino de Trabajo Experto y Analítico - Jefe del Instituto de Estudios Internacionales Contemporáneos de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia (Rusia, Moscú).

En su discurso de bienvenida, el Prof. Oleg Karpovich señaló que el tema de la conferencia se alinea con el enfoque de la Academia Diplomática en los temas de los BRICS. También destacó la relevancia de la IA, que incluso salió a la palestra durante la Línea Directa con Vladímir Putin. El profesor Karpovich enfatizó la necesidad de que los investigadores se involucren profundamente con los temas de la IA, describiendo esto como una tarea crucial. Expresó confianza en que los resultados de la conferencia serán útiles para la comunidad científica.

Sesión Plenaria

Primera sesión

Prof. Darya Yu. BAZARKINA, Investigadora Principal, Departamento de Investigación de Integración Europea, Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia; Investigadora Jefe, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia, Moscú y San Petersburgo). ***Uso Malicioso de la Inteligencia Artificial en las Luchas Políticas en el Contexto de la Comunicación Estratégica***

En su presentación, la Prof. Bazarkina señaló que el uso malicioso de la IA podría representar una amenaza en la esfera política, ya que influye en la opinión pública, alterando el proceso político. El estudio se centró en las siguientes áreas: agitación sintética, operaciones de tecnología de la información que involucran IA, y monitorización y control asistidos por IA. Se realizó utilizando métodos técnicos y psicológicos para interpretar fuentes históricas propuestos por A. S. Lappo-Danilevsky.

Para la UE, uno de los principales riesgos es la interferencia en las elecciones. Esto ocurre mediante el uso de *deepfakes*, que pueden imitar las voces de políticos famosos, desinformando a los votantes. Los *chatbots* también han demostrado ser poco fiables, proporcionando información inexacta sobre las elecciones.

Se examinó un caso específico de *deepfake* de 2023: apareció en línea un video que mostraba al Canciller alemán Olaf Scholz anunciando una prohibición total del partido Alternativa para Alemania (AfD – Por sus siglas en alemán). El video fue producido por el grupo activista "Centro para la Belleza Política" (ZPS – Por sus siglas en alemán), que afirmó que su intención era llamar la atención pública sobre los peligros de los *deepfakes* y el extremismo de derecha. Sin embargo, el gobierno alemán reaccionó negativamente a esta acción, y un tribunal de Berlín prohibió la distribución del video.

Como parte de la lucha contra los *deepfakes*, la UE está fortaleciendo la regulación de las grandes empresas tecnológicas e iniciando investigaciones sobre la posible difusión de información falsa.

Los países BRICS se enfrentan tanto a la presión informativa y psicológica sobre sus poblaciones utilizando IA como al desprestigio de la IA en general. Los residentes de los países BRICS constituyen una parte significativa de la población mundial, pero los altos niveles de pobreza y desigualdad social pueden crear obstáculos para el desarrollo de la IA y la contraposición efectiva a la amenaza del uso malicioso de la IA. China, que está en el camino de convertirse en un líder digital, se enfrenta particularmente de forma aguda al desprestigio de la IA. Para contrarrestar esto y la amenaza del uso malicioso de la IA, China ha elegido una estrategia de respuesta rápida a las nuevas amenazas y de mantener un control suficiente, pero no excesivo. Mantener este equilibrio es esencial no solo para China, sino para todos los países BRICS. Esto creará un entorno cómodo y seguro tanto para los ciudadanos como para el Estado.

Sr. Atahualpa BLANCHET, Investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo y del Centro de Estudios sobre Ciudades Inteligentes, Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) (Brasil, São Paulo). ***Ciudades Inteligentes e IA en los Países BRICS: Nuevas Oportunidades para la Comunicación Estratégica.***

En su presentación, el autor destacó las ciudades "inteligentes" como una dirección prometedora para la comunicación estratégica. El 80% de la población mundial vive en ciudades, lo que hace que el entorno urbano sea crucial para la humanidad. El concepto de ciudad "inteligente" conlleva garantizar la sostenibilidad ambiental, un saneamiento adecuado y la seguridad alimentaria. Todos estos procesos pueden mejorarse mediante el uso de IA. En áreas como la movilidad urbana, la gestión de residuos, el mantenimiento de las redes energéticas, la gestión de desastres y el acceso a los servicios públicos, la implementación de tecnologías innovadoras puede

mejorar significativamente la eficiencia. El papel humano en el entrenamiento y refinamiento de los algoritmos de IA es crítico. De hecho, cultivar una cultura de gobernanza y práctica digital responsable es un prerrequisito para cualquier iniciativa exitosa de ciudad "inteligente".

La cooperación en IA para ciudades "inteligentes" entre las naciones BRICS es vital, permitiendo el intercambio de mejores prácticas y la colaboración en proyectos conjuntos Sur-Sur. La comunicación estratégica efectiva facilita el intercambio tanto de soluciones técnicas como de enfoques de política urbana. Basada en principios de transparencia, confianza y participación comunitaria, este enfoque centrado en las personas debe adaptarse a cada contexto nacional. Así, las tecnologías de IA para implementar ciudades inteligentes pueden mejorar la calidad de vida de las personas y también crear una base para proyectos conjuntos entre ciudades BRICS.

Dr. Matthieu GRANDPIERRON, Profesor Asociado, ICES - Instituto Católico de Estudios Superiores (Francia, La Roche-sur-Yon); y **Dra. Bogdana KOLJEVIC GRIFFITH**, Investigadora Senior, Instituto de Estudios Políticos (Serbia, Belgrado). ***El Peligro de la Inteligencia Artificial y el Positivismo para Comprender el Posicionamiento Estratégico.***

En su presentación, realizada por el Dr. Grandpierron, los autores examinaron la naturaleza dualista de la IA: mientras que ofrece oportunidades para la ciencia y la comunicación estratégica, también representa un riesgo, ya que se entrena dentro de un marco específico y promueve una retórica prooccidental. Esto es claramente evidente en el análisis de la IA, limitando su capacidad para reflejar con precisión las características de culturas distintas a las europeas.

La investigación del Dr. Grandpierron y la Dra. Koljevich-Griffith se basa en un examen crítico del positivismo y el eurocentrismo. Varios estudios civilizatorios enfatizan un solo camino o simplemente proceden del progresismo. Esto permite ver a las civilizaciones como variables, destacando a los países europeos y formando una narrativa específica. Los métodos construidos sobre tales supuestos no facilitan una representación objetiva de culturas diversas. Para superar esto, el autor propone eliminar los aspectos de sesgo cultural de los estudios comparativos.

Dr. Adamkolo Mohammed IBRAHIM, Profesor, Departamento de Comunicación Masiva, Facultad de Estudios de Comunicación y Medios, Universidad de Maiduguri; Miembro, Asociación de Investigadores de Medios y Comunicación de Nigeria (Nigeria, Maiduguri). ***Inteligencia Artificial y Comunicación Estratégica en los BRICS: Herramientas Responsables, Riesgos Estratégicos y Vías hacia una Práctica Sincronizada.***

En su presentación, el Dr. Adamkolo compartió con los participantes cómo la IA está cambiando la forma en que se coordinan los mensajes, los riesgos y oportunidades que esto crea, y ofreció recomendaciones para mejorar la comunicación estratégica utilizando IA.

Destacó ventajas técnicas como la velocidad de los mensajes multilingües y el análisis automatizado de diálogos como oportunidades clave. El Dr. Adamkolo cree que los principales riesgos los plantean los medios sintéticos, los *deepfakes* y la creciente velocidad de su difusión.

El Dr. Adamkolo enfatizó que la comunicación estratégica implica la coordinación y sincronización de acciones, palabras e imágenes. Esto requiere una comprensión del contexto, el desarrollo de mecanismos de interacción y un enfoque en los resultados. Esto permite el modelado institucional.

Según el orador, dado que los BRICS son una asociación de países, existen riesgos de fragmentación. Si los países acuerdan cooperar, se establece una vertical coordinada, y se prueba la IA. Luego llega el riesgo de fragmentación: la opinión pública en diferentes países se adhiere a diferentes discursos, que, con la intervención de la IA, podrían adquirir matices adicionales y causar malentendidos en otros países, poniendo en peligro todo el proyecto. Un intento de mejorar urgentemente los algoritmos para la IA que facilita el diálogo internacional podría exacerbar los costos reputacionales para cada parte.

Para prevenir tales situaciones, el Dr. Adamkolo propuso desarrollar una hoja de ruta que incluiría entrenamiento conjunto en IA a corto plazo, entornos de pruebas (sandboxes) tecnológicos y su auditoría a medio plazo, y la creación de canales regionales sincronizados, centros de desarrollo de IA y auditorías certificadas a largo plazo. Las herramientas propuestas incluyen monitorización, juicio basado en evidencia, textos multilingües, auditoría y entrenamiento.

Al implementar la hoja de ruta, es necesario considerar limitaciones como las barreras lingüísticas (diferencias en las narrativas) y los sesgos de los documentos públicos. Desde

una perspectiva ética, es esencial adherirse a una política de transparencia, evitar la microsegmentación manipuladora y proteger la seguridad psicológica de la población.

Dr. Tianjiao JIANG, Profesor Asociado, Instituto de Desarrollo, Universidad de Fudan (China, Shanghai). ***Impulsores, Fundamentos y Desafíos de la Cooperación de los BRICS en Inteligencia Artificial.***

En su presentación, el Dr. Jiang examinó el desarrollo de la IA en países individuales y cómo pueden colaborar internacionalmente. Señaló que los BRICS son un grupo en expansión, una coalición con mercados emergentes. Los BRICS poseen un enorme potencial para el desarrollo de la IA, ya que el grupo representa casi la mitad de la población mundial, y su PIB representa un tercio del total global. Los países BRICS ya han desarrollado una serie de principios comunes para el desarrollo de la IA. También están desarrollando sus propios estándares técnicos, éticos y regulatorios para la IA para contrarrestar los monopolios occidentales y crear una alternativa en el mercado global.

En este contexto, un desafío principal para los BRICS es la significativa disparidad tecnológica e infraestructural entre sus estados miembros. Además, el bloque debe lidiar con restricciones tecnológicas externas impuestas por las naciones desarrolladas. La implementación de proyectos conjuntos presenta una doble oportunidad: cerrar esta brecha interna y desarrollar un marco de gobernanza de IA. En línea con este objetivo, China ha lanzado un centro de cooperación en IA. El Dr. Jiang también destacó el papel clave de Rusia e India en la elaboración de una estrategia conjunta.

Para concluir, la Dra. Jiang observó que, al desarrollar sus propios estándares y estrategias de IA, los BRICS aspiran a fomentar el progreso interno mientras crean un contrapeso creíble en el mercado internacional de IA.

Dra. Natalia KIREEVA, Profesora Asociada (Emprendimiento y Logística), Universidad Rusa de Economía Plejánov (Rusia, Moscú). ***Uso de la Inteligencia Artificial en el Trabajo Científico en los Países BRICS: Oportunidades y Desafíos para la Comunicación Estratégica.***

En su presentación, la autora examinó el doble papel de la IA en la investigación científica y la comunicación estratégica, destacando sus oportunidades y desafíos asociados. Relacionó esto con un objetivo central de los BRICS: establecer al grupo como un centro global de IA,

incluso en la formulación de políticas, una ambición que requiere inversión en métodos científicos y entrenamiento en IA.

La Dra. Kireeva identificó aplicaciones clave de la IA en la ciencia: acelerar el procesamiento de datos, facilitar la investigación interdisciplinaria y desarrollar plataformas tecnológicas nacionales y transnacionales. Sin embargo, advirtió que estas oportunidades están atenuadas por riesgos significativos, incluida la desigualdad infraestructural, la formación de burbujas epistémicas y estándares divergentes. Para equilibrar este potencial con sus peligros, aboga por desarrollar un concepto para una infraestructura de IA científica y de comunicaciones integrada de los BRICS. Este marco comprendería: un repositorio interdisciplinario de datos y modelos científicos; un protocolo acordado para la verificación ética y metodológica de algoritmos; y mecanismos establecidos para el monitoreo y control colectivo del contenido sintético.

Realizar esta visión requerirá apoyo gubernamental, armonización regulatoria, soberanía tecnológica y adaptación cultural.

En el dominio científico, la ventaja clave de la IA radica en una aceleración dramática, permitiendo un mayor volumen de investigación al acelerar revisiones de literatura, procesamiento de información, generación de hipótesis y preparación de publicaciones.

Dra. Ping LANG, Jefe e Investigador Senior, División de Estudios de Seguridad, Instituto de Economía Mundial y Política, Academia China de Ciencias Sociales (China, Beijing). ***Enfoques para Comprender los Riesgos de la IA: Una Perspectiva Interdisciplinaria.***

La presentación de la autora proporcionó una taxonomía integral de los riesgos asociados a la IA. Comprender estos riesgos ayudará a prevenirlos, lo cual es una prioridad para China y otros países BRICS.

Esto requiere que los formuladores de políticas salvaguarden a los ciudadanos, protejan los intereses nacionales y asignen recursos de manera efectiva. Dada la naturaleza multifacética de estos desafíos, un enfoque interdisciplinario es esencial. En línea con esto, China ha establecido un departamento dedicado para realizar análisis interdisciplinarios de los riesgos de la IA, fortaleciendo así su postura de seguridad nacional.

La Dra. Lang señaló que el desarrollo de asistentes digitales permite una mayor eficiencia y un trabajo más rápido, pero también crea riesgos, tanto a corto como a largo plazo. El Partido Comunista de China está comprometido a contrarrestar todos los riesgos. Se están

tomando medidas específicas para controlar el contenido de la información generada por IA.

Los analistas de gestión de seguridad de la IA en China distinguen dos tipos de riesgos: riesgos de seguridad inherentes a la IA y riesgos derivados del despliegue de la IA. La Unión Europea, sin embargo, clasifica los riesgos de la IA según la escala de su impacto: riesgos inaceptables, altos riesgos, riesgos limitados y riesgos mínimos. Como enfatizó el orador, el Informe Internacional de Seguridad de la IA 2025 destaca los riesgos de uso malicioso, riesgos de fallo y riesgos de dislexia de la IA.

La Dra. Lang citó el ejemplo de la Convención de Singapur, que proporciona una evaluación de riesgos detallada, enfatizando la importancia de evaluar el impacto y la seguridad de los sistemas de IA, así como evaluar el riesgo de pérdida de control utilizando una metodología apropiada.

Al observar todas estas clasificaciones, se puede ver todo el espectro de riesgos asociados con la inteligencia artificial, que abarca todo el ciclo de vida de las tecnologías, categorizados por aceptabilidad, severidad y probabilidad de ocurrencia. Al mismo tiempo, ahora es importante considerar los riesgos desconocidos asociados con el desarrollo de la IA, concluyó el orador.

Dr. Zheng LIANG, Profesor de la Escuela de Política Pública y Gestión; Investigador y Vicepresidente del Instituto para la Gobernanza Internacional de la IA (I-AIIG); Director del Centro de Investigación sobre Gobernanza de la IA; Investigador y Subdirector del Instituto de China para Política Científica y Tecnológica (CISTP), Universidad de Tsinghua (China, Beijing). **Cooperación en IA entre Países BRICS.**

En su discurso, el Dr. Liang habló sobre la cooperación de los países BRICS para cerrar las brechas tecnológicas y fortalecer el diálogo global sobre gobernanza. Señaló que el enfoque actual está en reducir los costos de entrenamiento y operación de modelos, acelerando significativamente la difusión de la inteligencia artificial en diversas industrias. Como resultado, muchas empresas han comenzado a desarrollar sus propios productos y servicios basados en IA, expandiendo el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

La presentación también se centró en la estrategia de China para gobernar la inteligencia artificial, que ha evolucionado de una respuesta pasiva a las amenazas a un sistema regulatorio efectivo. La protección de la privacidad y la prevención de los riesgos de manipulación de datos se convirtieron en la piedra angular.

El Dr. Liang puso especial énfasis en la coordinación internacional en la regulación de la IA. Señaló que China está participando en el desarrollo de estándares globales y enfatiza la importancia de unir los esfuerzos de países, academia y empresas para utilizar la tecnología de manera óptima, y está comprometida a reducir las brechas tecnológicas entre países.

Para concluir, enfatizó que la cooperación debería convertirse en una herramienta clave para avanzar en objetivos compartidos, incluidos el desarrollo económico, el bien público y la seguridad. Enfatizó la necesidad de construir confianza entre todos los participantes en el proceso, incluidas las empresas privadas, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales.

Prof. Artwell NHEMACHENA, Profesor Titular de Sociología y Antropología, Universidad de Namibia (Namibia, Windhoek); Investigador de la Universidad de Sudáfrica y de la Universiti Sultan Zainal Abidin (Malasia). ***Comunicación Estratégica de los BRICS en la Era de la Inteligencia Artificial (Post Singularidad).***

El orador centró su presentación en cómo cambiará el mundo después de la singularidad. Señaló que la IA es vista como una herramienta que las personas usarán cada vez más, seguida de una singularidad que cambiará las reglas del juego: será imposible separar al humano y la máquina, y emergerá un mundo post-humano. Por lo tanto, es necesario anticipar los riesgos potenciales. Uno de esos riesgos es la pérdida virtual de control por parte de las élites: la IA recopilará información no solo sobre procesos de fondo sino también sobre la actividad gubernamental; esta información puede ser compartida con terceros si la IA lo considera necesario.

Esto plantea otro riesgo: el reemplazo de los humanos por la IA y la destrucción de esferas de la vida humana (política, economía, etc.). Ya está claro que en el Occidente, las comunicaciones se están delegando cada vez más a la IA, con máquinas realizando el trabajo y los humanos relegados a roles de observadores pasivos. En este sentido, las instituciones existentes se transformarán significativamente.

Dado todo lo anterior, la sociedad debería ser más cautelosa con la introducción de la IA, concluyó el profesor Nhemachena.

Prof. Konstantin PANTSEREV, Investigador Jefe, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia, San Petersburgo). ***Inteligencia artificial en las Comunicaciones Estratégicas de Indonesia: Oportunidades, Riesgos y Perspectivas***¹.

La intervención del orador proporcionó un análisis integral del marco de comunicación estratégica de Indonesia en la era de la IA. Comenzando con el imperativo global de la soberanía de la IA, la discusión giró hacia la Estrategia Nacional de Indonesia para la Inteligencia Artificial (Stranas KA) 2020-2045. Este plan a largo plazo identifica cinco sectores prioritarios de alto impacto: atención médica, servicios públicos electrónicos, educación, seguridad alimentaria y desarrollo de ciudades inteligentes. La ejecución de esta visión descansa sobre cuatro pilares institucionales: ética y política, desarrollo de talento, infraestructura y datos, e investigación industrial e innovación.

Según la evaluación del Prof. Pantserev, Indonesia ve a la IA como un enorme motor económico capaz de aumentar su PIB en 366 mil millones. Ejemplos emblemáticos de esta transformación incluyen el éxito de gigantes nacionales como GoJek y Techopedia, que utilizan aprendizaje automático para ofertas hiper-personalizadas al consumidor y soluciones basadas en aprendizaje profundo. El estado está acelerando aún más esta trayectoria a través de su programa de transformación digital de cinco años, que incluye iniciativas avanzadas como una plataforma de teledetección para el monitoreo de recursos naturales y el medio ambiente.

En el escenario internacional, Rusia ha surgido como un socio estratégico activo para Yakarta. Los esfuerzos de colaboración se centran actualmente en sectores de alto riesgo, incluidas finanzas, atención médica y comunicaciones de TI, lo que indica una creciente alineación tecnológica entre las dos naciones.

Sin embargo, esta rápida integración introduce riesgos sistémicos, más notablemente la proliferación de *deepfakes*. El Prof. Pantserev destacó varios incidentes de alto perfil de manipulación de información: durante las elecciones de 2024, videos generados por IA presentaban al fallecido presidente Suharto (quien murió en 2008) respaldando al partido Golkar. Estos casos han desatado un intenso debate sobre la legalidad de la IA en las campañas políticas. Otro caso alarmante involucró una suplantación de identidad por IA

¹ La investigación fue financiada por una subvención Nº 25-18-00699 de la Fundación Rusa de Ciencia, <https://rscf.ru/en/project/25-18-00699/>.

del presidente de Indonesia en WhatsApp, que solicitaba donaciones fraudulentas; el video obtuvo millones de vistas y engaño con éxito a muchos ciudadanos.

En conclusión, el Prof. Pantserev enfatizó la posición paradójica de Indonesia: si bien la nación es un líder dinámico en el desarrollo de la IA, también se ha convertido en un campo de pruebas crítico para la aplicación maliciosa de tecnologías generativas, lo que requiere una respuesta regulatoria sólida y adaptable.

Segunda sesión

Prof. Evgeny PASHENTSEV, Investigador Jefe, Instituto de Estudios Internacionales Contemporáneos, Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia; Investigador Jefe, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia, Moscú y San Petersburgo). ***Posibilidades del Efecto Sinérgico del Impacto Multifactorial de la IA en los Países BRICS a Corto y Medio Plazo***

El profesor Pashentsev identificó dos posibles escenarios para el futuro cercano. Bajo el primer escenario, la probabilidad de crear una inteligencia artificial general (IAG) a corto plazo disminuye drásticamente. Se hace evidente que los grandes modelos de lenguaje enfrentan límites de desarrollo que podrían alcanzarse pronto. No obstante, los inversores que esperan el surgimiento de una IA superinteligente continúan aumentando su financiación. La pregunta es cuándo y en qué medida su eventual decepción golpeará, potencialmente colapsando los mercados y desencadenando una crisis económica global a corto plazo.

Las grandes empresas tecnológicas con sede en EE. UU. forman el epicentro de la intensidad especulativa, mientras que las fortunas personales de los tecnomagnates continúan creciendo. Un ejemplo típico es Elon Musk, cuya ya récord riqueza se duplicó en varios meses de 2025, superando los 700 mil millones de USD. Las naciones BRICS deben estar preparadas para tal escenario de crisis y contrarrestar la amenaza del "tecnofascismo", que surge tanto de condiciones externas como internas.

Según el profesor Pashentsev, el segundo escenario, con dos subvariantes cronológicas, implica el desarrollo de formas avanzadas de IA fotónica, cuántica, neuromórfica y otras que eventualmente podrían llevar a la creación de IAG, más probablemente a medio que a corto plazo. Esto otorgaría más tiempo para prepararse para las consecuencias de tal avance. Sin embargo, el surgimiento de la IAG a corto plazo no puede descartarse, pudiendo

traer la singularidad tecnológica en un futuro previsible. El segundo escenario, si bien plantea riesgos existenciales, también proporciona instrumentos fundamentalmente nuevos para superar las crisis, a saber, la singularidad lograda a través de formas híbridas avanzadas de IA socialmente orientada combinadas con la mejora cualitativa de las capacidades físicas y cognitivas humanas y un mayor grado de responsabilidad social. Los países BRICS poseen un gran y rápidamente expansivo potencial para un desarrollo constante; sin embargo, los documentos oficiales, tanto nacionales como colectivos, carecen de una evaluación de los cambios radicales inevitables asociados con los riesgos y oportunidades del surgimiento de la IAG.

Los signos de la aproximación de la singularidad son cada vez más evidentes en varios campos: el rápido crecimiento del contenido generado por IA en publicaciones académicas (más del 20% en 2024, con cifras de 2026 que se espera sean mucho más altas); la producción masiva de tesis doctorales esencialmente generadas por IA ante la pasividad de los investigadores en dominar herramientas éticas de IA; los *deepfakes* que se vuelven indistinguibles sin asistencia de máquina, especialmente en situaciones críticas; la escalada del cibercrimen internacional, que ya supera los 10 billones de dólares y está en gran parte impulsado por el uso malicioso de la IA; y las amenazas globales derivadas de las actividades de las grandes empresas tecnológicas en el dominio de la IA.

Aunque la IAG aún no ha sido creada, la fase temprana de la singularidad ya está impulsada por actores antisociales que buscan maximizar los superbeneficios económicos y políticos de las tecnologías modernas. Sin embargo, son incapaces de mantener un control efectivo a largo plazo sobre estas tecnologías, incluso en sus propios intereses egoístas.

Sr. Brayan Leonardo PATARROYO, Estudiante de maestría, Programa «Inteligencia Artificial y Seguridad Internacional», Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia, San Petersburgo). ***Uso Malicioso de la Inteligencia Artificial y Desafíos de la Seguridad Informática y Psicológica en la Economía Colombiana.***

El Sr. Patarroyo compartió con los participantes su análisis de las amenazas a la seguridad informática y psicológica y el uso malicioso de la IA en la economía colombiana. Enfatizó características clave de la economía colombiana, como el predominio de la "economía popular", alta desigualdad, baja alfabetización digital y una gran proporción de microempresas. En este contexto, la implementación de la IA plantea serios riesgos.

Primero, la baja alfabetización digital combinada con el optimismo natural hace al público vulnerable al fraude impulsado por IA. Segundo, Colombia sufre ciberataques que pueden paralizar instituciones críticas y desencadenar pánico económico. Tercero, la IA se utiliza cada vez más para manipular la opinión pública en medio de la polarización electoral, poniendo en peligro tanto la estabilidad política como la económica.

El Sr. Patarroyo señaló que, mientras Colombia busca un acercamiento estratégico con los BRICS y enfrenta presión geopolítica, reconoce estos riesgos dentro del contexto más amplio de la competencia global. Concluyó subrayando la importancia de la cooperación de Colombia con los socios de los BRICS, incluida Rusia, para compartir experiencia sobre alfabetización digital, establecer entornos de *sandbox* para contrarrestar ataques y detectar contenido falso.

Dr. Sergio Ricardo de Melo QUEIROZ, Investigador, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) (Brasil, Brasilia), y **Dra. Denise do Carmo DIREITO**, Investigadora, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) (Brasil, Brasilia). ***Hacia una Pila de IA Soberana de los BRICS: Infraestructura de Código Abierto como Base para la Comunicación Estratégica.***

En su presentación, el Dr. Queiroz propuso cambiar el enfoque de la infraestructura tecnológica a la conciencia humana. Argumentó que combatir la desinformación y las noticias falsas requiere "madurez social" basada en el control sobre el entorno digital. Lograr la soberanía tecnológica, por lo tanto, requiere gestionar el proceso completo de desarrollo e implementación de la IA. Abogó por desarrollar modelos de código abierto; por ejemplo, Brasil está creando grandes modelos de lenguaje (LLMs) en portugués para salvaguardar la identidad cultural.

La presentación enfatizó que Rusia y China realizan actualmente los esfuerzos más coordinados para dominar el ciclo completo de creación de la IA. El Dr. Queiroz destacó la importancia de construir un sistema que integre las competencias y recursos de los estados miembros de los BRICS. Concluyó que la seguridad informática y psicológica, junto con la alfabetización digital de los ciudadanos, depende de la transparencia tecnológica, que, a su vez, solo es posible bajo plena soberanía tecnológica y control sobre las herramientas digitales. Las sociedades, argumentó, deben convertirse no meros usuarios, sino "arquitectos de los cimientos digitales".

Dr. Sergey SEBEKIN, Investigador Senior, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Estatal de San Petersburgo; (Rusia, Irkutsk y San Petersburgo). ***Comunicaciones Estratégicas de los BRICS en la Era de la Inteligencia Artificial y la Infocracia: los Riesgos de Reemplazar la Comunicación Inclusiva con Flujos de Información Sintéticos***².

El Dr. Sebekin se centró en cómo la era de la infocracia, un régimen sociopolítico en el que el poder se basa en el control sobre la información y las plataformas digitales, desafía la comunicación estratégica. El problema principal es la creciente dominación de las corporaciones de TI que monopolizan el acceso al espacio de información compartido al poseer plataformas algorítmicas de IA. Esto socava la capacidad de los estados y asociaciones interestatales para controlar los canales de comunicación y transmitir mensajes estratégicos coherentes a sus audiencias.

Según el Dr. Sebekin, las amenazas clave incluyen el filtrado algorítmico y la fragmentación de la audiencia, el debilitamiento del control sobre las narrativas estratégicas y la creciente asimetría entre estados y corporaciones. Como resultado, la comunicación inclusiva es reemplazada por flujos de información sintéticos algorítmicamente predeterminados que solo simulan participación. Esta desincronización de los mensajes finalmente pone en peligro la capacidad de los estados y organizaciones internacionales para lograr sus objetivos a largo plazo ante los desafíos de la era infocrática.

Dr. Marius VACARELU, Profesor, Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos (Rumania, Bucarest). **Los Riesgos de las Grandes Empresas Tecnológicas para la Comunicación Estratégica de la UE y los BRICS: Aspectos Legales**

La presentación del Dr. Vacarelu abordó la regulación de las grandes corporaciones tecnológicas y la inteligencia artificial. Señaló que la velocidad de la innovación tecnológica y el despliegue de productos supera con creces el ritmo de la regulación legal, dando a las grandes tecnológicas una gran ventaja. El problema es particularmente agudo en la Unión Europea, que comprende 27 países con diferentes niveles de desarrollo tecnológico y económico (el orador comparó a Rumania con Alemania

² La investigación fue financiada por una subvención Nº 25-18-00699 de la Fundación Rusa de Ciencia, <https://rscf.ru/en/project/25-18-00699/>.

y Francia). Construir una legislación cohesiva en medio de tal diversidad es extremadamente complejo.

Dentro de los BRICS, aunque menos numerosos, los estados miembros enfrentan desafíos similares debido a su dispersión geográfica. El Dr. Vacarelu esbozó dos posibles respuestas a las acciones de las grandes tecnológicas: el reconocimiento a posteriori de violaciones dentro de los marcos legales existentes o intentos proactivos de establecer nuevos regímenes regulatorios. Sin embargo, esto último resulta difícil debido a las capacidades tecnológicas desiguales. Dado su vasto poder económico (alrededor del 10% del PIB global), las grandes corporaciones tecnológicas también pueden influir en los procesos políticos, actuando como entidades cuasi-independientes orientadas al lucro. El orador terminó con una pregunta crucial: si ocurriera una crisis comparable al colapso financiero de 2008 en el sector de la IA y la tecnología avanzada, ¿quién asumiría los costos reales?

Sr. Vladimir KUZNETSOV, asesor del Viceprimer Ministro de la República de Crimea (Rusia, Crimea). *Energía Digital de las Personas (DPV por sus siglas en inglés): Una Respuesta Estratégica a la Era de la "Confianza Cero"*

El Sr. Kuznetsov presentó la iniciativa "Mundo Digital de los Pueblos" como respuesta a las barreras de información y la supresión algorítmica impuestas por las plataformas occidentales. El objetivo principal de la plataforma, según el orador, es construir una infraestructura soberana para la influencia informativa, una alternativa a las redes sociales dominantes, orientada hacia la diplomacia popular.

La plataforma emplea una arquitectura de tres niveles:

1. Recopilación de macrodatos de usuarios verificados que representan comunidades de nicho (ciencia, cultura, etc.);
2. Mecanismos de consenso impulsados por IA destinados a lograr el máximo acuerdo, a diferencia de algoritmos basados en polarización;
3. Integración con el Estado a través de un «modelo de doble llave», que incluye un módulo analítico cerrado dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para procesar datos de tendencias y desarrollar recomendaciones, asegurando un diálogo directo entre funcionarios y el público.

La plataforma planea atraer usuarios a través de intereses no políticos (ciencia, juegos, cultura), actuando como un "caballo de Troya" para generar confianza y contrarrestar la

rusofobia a través de la interacción de los usuarios. El proyecto se concibe como una infraestructura para un mundo multipolar, permitiendo a los países BRICS+ preservar la soberanía digital, pronosticar conjuntamente tendencias y dar forma a herramientas de construcción de confianza y opinión a largo plazo.

Compilado por: L.A. Gordeeva, Estudiante de maestría, Programa «Inteligencia Artificial y Seguridad Internacional», SPbU; L.O. Bukareva, Estudiante de maestría en Comunicación Científica, Universidad ITMO.

Editado por: E.A. Safonkina, Investigadora Senior, SPbU.

Traducido por: Brayan Leonardo Patarroyo Garzón, Estudiante de maestría, Programa «Inteligencia Artificial y Seguridad Internacional», SPbU.

Enlace a la conferencia: <https://vk.com/video>

Enlace a las fotos de la conferencia: https://disk.yandex.ru/d/sgw_k9yuDG8j0w